

Lesefrüchte

Collected by O. Neugebauer, dedicated to

Harold Cherniss, quia omnia legit

Sollicitudo sine otio, labor sine quiete,
occupatio sine vacatione, exercitum sine tran-
quillo, ingens et sedula meditatio et vigilia
sine sompno

Alexander IV, P.M., Anagni, 1256 Oct. 5

Anonimo del Württemberg: "Item die Indianer und die Jacobini und Suriani
gleichen sich vast mit unserm glauben und unter allen glauben in dem
tempel ist uns Kristen niemant widerwärtiger denn die Kriechen."

[Cerulli, Etiopi in Palestina I, p. 341]

Babai: "...un pourceau ne peut pas monter sur un arbre, voir les étoiles
et posséder la pureté des moers...."

[A. Guillaumont, Les "Képhalaia gnostica" d'Évagre le Pontique, p. 268]

[Ein Schwein kann nicht den Baum besteigen
Um dir der Sterne Pracht zu zeigen.

Es kennt nur einen Lebenszweck:
Schweinefleisch und Schinkenspeck.]

Oskar Becker in Festschrift Gadamer (p. 27)*

Die Möglichkeit eines solchen divinatorischen Begreifens wurzelt im
Dawesen. Dem 'geworfenen Entwurf' des Daseins entspricht die 'Getragen-
heit' des Dawesens, dem gedoppelten Existenzial das einfache Paraaxis-
tenzial, der faktischen (geworfenen) Möglichkeit des Daseins die
schlie... Notwendigkeit des Dawesens.

*I owe this passage to H. Cherniss

H. Bengtson, Einführung in die alte Geschichte (1959, p. 146):

"Wer ein wirklich lebensvolles Bild von der augusteischen Zeit gewinnen will...(muss) selbst die Fachwissenschaften...befragen... vertreten durch den Architekten Vitruv, den Geographen Strabon, den Astronomen Manilius...."

Birūnī (S. B. Erlangen, 52/53 (1920/21), p. 62):

Mein Bart ist Deiner Furze Ziel.
Doch der ist spitz. Es ist zu viel
Verlangt von Deines Arsches Kunst:
All' Deine Mühe bleibt umsonst.

Boehme, Rhein. Mus. 42 (1887), p. 291:

"...wir müssen vermuthen, dass Eudoxus, Euklides und Eratosthenes... durch $\alpha\sigma\tau\eta\gamma$ nur auf populäre Weise den mathematischen Punkt des Poles zeichneten, den sich der anschaulich denkende Grieche am nächtlich dunkeln Himmel nur als hellleuchtenden Punkt vorstellen konnte."

Boehme, Rhein. Mus. 42 (1887), p. 301:

"Hätte er (Eratosthenes) von vorn herein die Natur eines Gradnetzes im Auge gehabt, so würde ihm die Bezeichnung Höhe wohl besser als Breite gefallen haben."

Buttmann, Museum d. Alterthumswissenschaft 2 (1810), p. 468 note:

Buhle hat in dem Abdruck, den er seinem Aratus beigefügt, das Wort geradezu weggelassen, ohne den Leser davon zu benachrichtigen.
Ein sehr böses Beispiel!

J. D. Cassini, Divers Ouvrages d'Astronomie, La Haye, 1731, p. 5:

"Joseph (ant. lib. 1) a estimé cette science (de l'astron.) si nécessaire, qu'il n'a pas fait difficulté de dire qu'une des raisons pourquoy Dieu accordoit aux premiers hommes une si longue vie, c'estoit afin de leur faciliter la connoissance du mouvement des astres."

[Cf. Le Gentil, Mém., 1784, p. 486]

Leonard W. Clarke, Greek Astronomy and its Debt to the Babylonians, British Journal for the History of Science 1 (1962), p. 75:

"The Greek insistence on geometrical methods was to a large extent a handicap to their progress--especially when one considers that Euclidean geometry pre-supposes a flat earth."

Clemens Alexandr. Le Pédagogue I, III, 7 (Sources Chrétiennes, p. 123):

"Dieu n'avait pas d'autre motif de le [l'homme] créer que celui-ci: sans l'homme, il n'était pas possible que le Créateur se révélât bon."

Clemens Alexandr. Le Pédagogue II, X 83,3 (Sources Chrétiennes, p. 167):

"Du lièvre on dit que chaque année il acquiert un anus de plus, et qu'il a autant d'orifices qu'il a récu d'années."*

L. Curtius, Hdb. d. Kunstwissenschaft, Die Antike Kunst I, p. 207:

"Wäre alles übrige Ägyptische untergegangen und nur der grosse grüne Kopf erhalten, so könnte aus ihm allein der Geist der ägyptischen Kunst rekonstruiert werden."

*Ps.-Democr., Geoponica XIX, 4; Plin. N.H. VIII, 218; Élien N.A. II,12, XIII,12.

A. Dillmann, Grammatik d. äthiopischen Sprache, 2nd ed., p. 8:

"Auch muss das Volk, das mit semitischen Sprachmitteln eine so schöne und grossartige Satzbildung erzeugt hat, mit starker Geistes- und Denkkraft ausgerüstet gewesen sein."

Dillmann, Lexicon s.v. ስጋንት:

Satanas qui nihil habet quod ei abscindi possit.

victoriae...signum: membrum virile caesi hostis abscisum.

Quoted by Franz Dölger, Byzanz u. die europäische Staatenwelt (1953) from E. E. Stengel, Kaisertitel u. Souveränitätsidee, D. Arch. f. Gesch. d. Mittelalt. 3 (1939), p. 28:

"Die beiden Auffassungen lagen sich eine Weile gegenüber wie die Pole eines Magneten, bis am 25. Dezember 800 der springende Funke den Stromkreis schloss."

R. Eisler, Weltenmantel und Himmelszelt I (1910), p. 130:

"Ἐπιμήν ... = Gewebe... Die an sich abgeschmackte Beziehung des Hochzeitsrufes auf die membrana vaginalis... hat Paul Maas... dadurch ad absurdum geführt, dass die Alten das Jungfernhäutchen garnicht gekannt haben."

Fontenelle (1700):

"...je soupçonne un peu qu'il se trouvera à la fin, que les corps célestes n'en décrivent effectivement aucune [courbe] qui soit régulière ni exacte. Cette irrégularité, renfermée cependant dans de certaines bornes, me paroît plus convenable à la physique, quoiqu'assés incommode pour l'astronomie." I. B. Cohen, J. Hist. of Med. and Allied Sci., 17 (1962).

Freud, Das Unbehagen in der Kultur, Werke 14, p. 430:

"Ich kann mir vorstellen, dass das ozeanische Gefühl nachträglich in Beziehung zur Religion getreten ist."

V. Gardthausen, Griechische Palaeographie⁽²⁾ II (1914), p. 376:

"Die Null (cifra), d. h. ein Kreis, der den Platz bezeichnet, der durch die gewöhnlichen Buchstaben von 1-9 nicht ausgefüllt wird, musste den Griechen bei der Natur ihres Zahlensystems fremd bleiben."

(p. 378): "Das Wort sifr bedeutet im Arabischen leer; es bezeichnet einen Platz, der belegt, aber nicht besetzt ist."

Charles C. Gillispie, Isis 50 (1959), p. 165:

"But we do need generalizations. I do not, for example, know what I could find in this volume to teach to (sic) a course of undergraduates."

H. Hankel, Tübingen, 1869, used as motto by O. Neugebauer. Die Grundlagen der ägyptischen Bruchrechnung, Berlin 1926, p. 1:

"Es ist eben Mathematik auch eine Wissenschaft, die von Menschen betrieben wird, und jede Zeit, sowie jedes Volk hat nur Einen Geist."

Gerald S. Hawkins, "The Development of Radio Astronomy," American Scientist 45 (1957), p. 13:

"...but this interest [in the stars and planets] could not develop into a science until after the invention of arabic numerals, which paved the way for the theories of planetary motion several hundred years later."

Hegel, Philosophie d. Weltgeschichte (4 Aufl. 1944), p. 616:

"Der Sieg [der Griechen über die Perser] war nicht eine Gunst des Schicksals; er hat sich teils auf Tapferkeit, teils auf Vaterlandsliebe, teils aber auf das grosse Interesse des Weltgeistes gegründet."

Hegel, Philosophie der Weltgeschichte (4. Aufl. 1944), p. 513:

"So ist das Lichtprinzip der Perser eigentlich geschichtlich in seinem Mangel erschienen, dass nämlich das Disparate nicht in seiner konkreten Einheit verbunden war."

Hegel, Philosophie der Weltgeschichte (4. Aufl. 1944), p. 365:

"Es ist das notwendige Schicksal der asiatischen Reiche, den Europäern unterworfen zu sein, und auch China wird auch einmal diesem Schicksale sich fügen müssen."

Hegel, Dokumente zu Hegels Entwicklung, Herausg. v. J. Hoffmeister, p. 261 [E. Schulin, Die weltgeschichtliche Erfassung des Orients bei Hegel und Ranke, p. 20]:

"Da im orientalischen Geist aller Wert und Bestand in dem unendlichen Objekt ist, da er ein für sich bestehendes, eigenes Leben in sich selbst habendes nichts halten kann, so muss er von aussen her durch glänzende Dinge, in denen kein Leben ist, sich herausputzen, sich doch auch zu etwas machen, und so auch den Bart, der das Unwesentlichste an seiner organischen Ganzheit ist, sich am meisten zu erhalten suchen, das Gleichgültigste an ihm am meisten ehren."

Hegel, Wissenschaft der Logik, I, 1,3 (p. 159, Meiner Iphg. 1922):

Die Eins sind so vorausgesetzte gegeneinander; gesetzte durch die Repulsion des Eins von sich selbst; voraus, gesetzt als nicht gesetzt; ihr Gesetzsein ist aufgehoben, sie sind Seiende gegeneinander, als sich nur auf sich beziehende.

Hegel, Wissenschaft der Logik, Philos. Bibl. 56, Meiner, Lpzg. 1923, I, p. 159:

"Die Repulsion des Eins von sich selbst ist die Explikation dessen, was das Eins an sich ist; die Unendlichkeit aber als auseinander gelegt ist hier die ausser sich gekommene Unendlichkeit; ausser sich gekommen ist sie durch die Unmittelbarkeit des Unendlichen, das Eins."

Hegel, Philosophie der Geschichte. Werke II, p. 289:

"Nehmen wir schliesslich zusammen, was hier über die Eigentümlichkeiten des ägyptischen Geistes nach allen Seiten hin gesagt worden ist, so ist die Grundanschauung, dass die beiden Elemente der Wirklichkeit, der in die Natur versunkene Geist und der Trieb zu seiner Befriedigung, hier im Widerstreite zusammengezwungen sind."

Hegel, System der Philosophie. II. Die Naturphilosophie Sämtliche Werke IX (Stuttgart, 1929):

"Die Gravitation ist der wahrhafte und bestimmte Begriff der materiellen Körperlichkeit, der zur Idee realisiert ist." (p. 120)

"Es wird von den Mathematikern selber zugestanden, dass die Newtonischen Formeln sich aus den Keplerischen Gesetzen ableiten lassen. Die ganz unmittelbare Ableitung aber ist einfach diese: Im dritten Keplerischen Gesetz ist $\frac{A^3}{T^2}$ das Constante. Diess als $\frac{A \cdot A^2}{T^2}$ gesetzt und mit Newton $\frac{A}{T^2}$ die allgemeine Schwere genannt, so ist dessen Ausdruck von der Wirkung dieser sogenannten Schwere im umgekehrten Verhältnisse des Quadrats der Entfernungen vorhanden." (p. 124)

"Die Elektrizität ist die unendliche Form, die mit sich selbst different ist, und die Einheit dieser Differenzen." (p. 380)

"Was der Magnetismus also in der Sphäre der Gestalt ist, das ist die Elektrizität in der Sphäre der physicalischen Totalität." (p. 381)

Ibn Roshd: [from Rosen, 3 Cop. Tr. p. 195, n. 251]

"The Ptolemaic astronomy is nothing, so far as existence is concerned; but it is convenient for computing the nonexistent."

St. Jerome, Letters 79 (Budé IV, p. 106, 16 ff.):

"Ideo adulescentula vidua, quae se non potest continere, vel non vult, maritum potius accipiat, quam diabolum."

Kubitschek, Antike Zeitrechnung, p. 162:

"Allgemein darf bemerkt werden, dass Astronomie und Religion nicht unbedingt aufeinander angewiesen sind."

Le Gentil, Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, 1784, p. 486:

"Ces tables ont une forme lapidaire....Je crois avoir quelques raisons de le soupçonner, & même d'assez vraisemblables; d'après le calculs que j'ai faits, leur époque paroîtroit environ mille ans plus ancienne encore que l'Ère caly-ougam, qui remonte déjà trois mille cent deux ans avant Jésus-Christ. Ces tables auroient par cette raison précédé le déluge; mais si en effet elles avoient été gravées sur des pierres, il n'y auroit rien d'étonnant qu'elles eussent résisté, & échappé à l'inodation générale." [cf. Cassini, Ouvrages, p. 6]

Leibniz (I. B. Cohen, J. Hist. of Med. and Allied Sci., 17, 1962):

"Je ne considère plus les mathématiques pures que comme un exercice servant à pousser l'art de penser. Car pour la pratique tout y est presque découvert depuis les nouvelles méthodes."

Luther, Sämtliche Schriften 22 (1887), p. 157:

"Ein Komet ist auch ein Wandelstern [planetaris] und schweift umher, ist ein Hurkind unter andern Sternen und ein stolzer Stern, nimmt den ganzen Himmel ein, thut wie [wenn] er allein da wäre, hat die Art der Ketzler, welche auch allein für Menschen angesehen sein wollen auf der Erde."

Melanthon, in Joannis de Sacrobosco, Libello de Sphaera, Wittenberg, 1545:

"Quare si Astronomia confirmat hanc de DEO opinionem in animis hominum, Plato non solum erudite, sed etiam religiose dixisse iudicandus est, astronomiae causa nobis oculos datos esse."

["Remarquez bien que les nez on été faits pour porter des lunettes: aussi avons-nous des lunettes." Voltaire, Candide I]

M. P. Nilsson, Opuscula Selecta III (1960), p. 489:

"Dr. Ventris' deciphering seems to be generally accepted. In fact it is a great achievement, in my opinion greater than the deciphering of the hieroglyphs and the cuneiform script."

Patrol. Or. 1,1, p. 12: (Le livre des mystères du ciel et de la terre)

"...telle était la conformation de Setnâ:...son visage la longueur d'un jour de marche et son pénis 100 coudées. Et comme preuve que les anges ont un pénis, écoute ce que dit le prophète Hezeq'él: 'Avec deux de leur ailes, ils couvrent leur visage...et avec deux autres, il cachent leur pénis'. Sache donc que les anges ont un pénis et qu'il n'y a pas parmi eux de mâles et de femelles. Ils n'enfantent pas et ne sont pas enfantés."

RE 22,2 col. 1939, 25 f. Art. Priapos:

"Es ist möglich, dass er [Priapos] schon früh eine gewisse Expansionskraft bewiesen hat...." [Herter]

Ranke: "Völker sind Gedanken Gottes!"

Jacob Burckhardt, Briefe I, p. 161

K. Reinhardt, Poseidonios, p. 5:

"Poseidonios ist vielleicht - d.h., da man von Demokrit zu wenig weiss-
der grösste Augendenker der Antike."

K. Reinhardt, Poseidonios, p. 154:

"Was die Morgenwinde im kleinen sind, sind die Jahreswinde im grossen."

Reitzenstein in Reitz.-Schaefer, Synkretismus, p. 49: (n. 1, end)

"Liegen uns so viele Zeugnisse einer Religion vor wie in Ägypten, kann man einem vereinzelt nicht sichere Schlüsse entnehmen."

Chronica, Rogeri de Hoveden, II, p. 302 f. (Rolls Series):

Story of woman in childbirth helped by devil [A.D. 1185] "...et quia oratio ejus statim non erat exaudita a Domino, decidit in desperatione, dicens 'Si tu Deus despicias orationem meam, diabolus succurat mihi'..."

Rowton, JNES 18 (1959), p. 221:

"The Assyrians had no sign for zero, and they could only render a quantity corresponding to an arithmetical zero by representing it as comprised within another quantity not of zero value."

Giorgio de Santillana, Prologue to Parmenides. Lectures in Memory of Louise Taft Semple, University of Cincinnati, 1964, p. 45:

"If we trust this logic, we shall be greatly rewarded when we find that in other related cosmologies, the title of 'earth-in-heaven' applies to the celestial band of 47° comprised between the two tropics, which is also called the 'inhabited earth' because it is where the planet gods move around. With this our interpretation ought to be secured."

Sarton, Isis 38 (1947), p. 96:

"Islamic superstition was too strong for science, and as it grew, Arabic science withered and died."

Sarton, Introd. I, p. 546:

"Though the historian of science is mainly interested in the progress of science, he must take retrogressive movements into account."

Schilling, La religion romain de Vénus (Paris, 1954), p. 19:

"Aussi n'est-il pas rare de voir associer Vénus et Priape."

Herm. Jos. Schmitz, Die Bussbücher und das kanonische Bussverfahren II, (reprint, Graz, 1958) 1898, p. 447, No. 173:

"Fecisti quod quaedam mulieres facere solent? Prosternunt se in faciem, et discoopertis natibus, jubent ut supra nudas nates conficiatur panis, et eo decocto tradunt maritis suis at comedendum. Hoc ideo faciunt, ut plus excardescant in amorem illarum. Si fecisti, duos annos per legitimas ferias poeniteas."

Seneca, Quaest. nat. V, IV, 1 (ed. Budé II, p. 218):

origin of winds: "Tout comme les aliments donnent lieu dans un corps humain à une accumulation de gaz qui ne peuvent sortir sans offenser l'odorat et qui libèrent notre ventre tantôt avec bruit, tantôt d'une manière plus discrète, on veu que la puissante nature émette aussi des vents quand elle transforme ce qui sert d'aliments à la terre. Il est fort heureux pour nous que sa digestion soit toujours complète; nous aurions sans cela à craindre d'infectes émanations."

Severus of Antioch, Homily 120:

"Selon la parole du prophète Zacharie, le froment est pour les jeunes gens, et le vin d'agréable odeur pour les vierges." [Patrol. Or. 29,1 p. 101, 28f.]

A. Siggel, Die indischen Bücher aus dem "Paradies der Weisheit" über die Medizin des 'Alī ibn Sahl Rabban at-Ṭabarī (Akad. d. Wiss., Mainz, Abh. 1950 Nr. 14, p. 1106):

"...der in der Erotik beliebte Vergleich der Scham (yoni) mit einem Lotus gehört zu den blumenreichen Schilderungen indischer Dichter, die nicht beweisen, dass das Bild auf eine Inaugenscheinnahme zurückgeht."

Smith-Karpinski, HAN, p. 94:

"The second reason for not ascribing too much credit to the purely Arab influence is that the Arab by himself never showed any intellectual strength."

(p. 43): "This making of nothingness the crux of a tremendous achievement was a step in complete harmony with the genius of the Hindu."

U. S. Army in World War II, Special Studies, Office of the Chief Military History, Department of the Army, Washington, 1954.

(p. 735): "At Camp Beale, physical surroundings were found to be undesirable and only a few women a day could be processed, with others waiting indefinitely."^{lll}

^{lll}. Memo, Dir. WAC for G-1, 14 Jul. 45. WDWAC 220.8.

van der Waerden (in A. C. Crombie, Scientific Change, Oxford, 1961), p. 52:

"The only explanation I can find is that the Greeks were born geometers and engineers." (repeated p. 60)

O. G. Wesendonk, Urmensch und Seele (1924), p. 92:

"Freilich ist es für den heutigen Beurteiler schwer, sich von den Vorstellungen der platonischen Ideenlehre freizumachen und sich eine Zeit zu denken, die ohne diese auskommen musste."

Paul Wilpert, Antike u. Orient im Mittelalter, Berlin, 1962, p. XIII:

"Das wichtigste Erbe der Antike aber ist die Bibel."

D. O. Woodbury, The Glass Giant of Palomar, New York 1948, p. 21:

"The idea [of Aristarchus, that the sun was in the center of the universe] was soon outlawed by Ptolemy, who favored the geocentric view, and was in a position to back it up with political force."

Zacharie le Scholastique, Vie de Sévère (Patrol. Or., 2, p. 56):

"Il torturait son corps par les veilles et ne se baignait jamais, sauf un seul jour: c'était la veille de Pâques...."

(p. 57): "Il ne prenait pas de bains pendant la plus grand partie de l'année, et finit pas ne plus en prendre que le même jour qu'Évagrios."

Schiffe ruhig weiter
Wenn der Mast auch bricht.
Gott ist Dein Begleiter
Und verzage nicht.